

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№5

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2025
MAY

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

*Elektron nashr,
143 sahifa, may, 2025-yil.*

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Iloxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

08.00.01 - Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 - Makroiqtisodiyot
08.00.03 - Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 - Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 - Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 - Ekonometrika va statistika
08.00.07 - Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 - Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 - Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 - Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 - Marketing
08.00.12 - Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 - Menejment
08.00.14 - Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 - Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 - Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 - Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

M u a s s i s: "Tadbirkor va ishbiarmon" MChJ

H a m k o r l a r i m i z:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Mahalliy budjetlar daromadlarini oshirish imkonoyatlari	12
Soatova Nodira Boboxanovna	
Bank aksiyalarining bozor bahosini shakllantiruvchi omillar va baholash metodologiyasi	18
Raxmatov Azizjon Jaloliddinovich, Jumayev Muzaffar Mahmud o'g'li	
Namangan viloyatida kichik biznes subyektlarini yanada rivojlantirish va ular samaradorligini oshirish.....	23
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Kichik biznesni tijorat banklari tomonidan moliyalashtirishning o'ziga xos jihatlari	31
Nematulloyev Suxrob Sobirovich	
Qayta tiklanadigan vodorod narxlari strategiyasini o'rganish: xarajat noaniqliklarini bartaraf etish	35
Nuraliyeva Komila Sanakulovna	
Prospects for improving the efficiency of deposit operations in commercial banks	42
Olimov Abror Axadjon o'g'li	
Bank tizimida moliyaviy innovatsiyalar va raqamli texnologiyalar mohiyati va ahamiyati.....	51
Xodjimamedov Akmal Ashurovich, Umedov Abdullo Umedovich	
Elektron tijoratnini rivojlantirishni boshqarish samaradorligini baholash natijalari tahlili.....	57
Madieva Zuxra Iskandarbekovna	
Kichik biznes va xususiy tadbirkorlik sohasida xotin-qizlar barqaror ish bilan bandligini oshirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	63
Xoliyorova Shoxista Qahramon qizi	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarida raqamli texnologiyalarni joriy etishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari.....	70
Qodirov Sardorbek Isroiljon o'g'li	
The role of sports marketing in training leadership personnel in the sports management system.....	75
B.Y.Hamraev	
Sanoat korxonalarida quyosh energiyasidan foydalanish orqali iqtisodiy samaradorlikni oshirish yo'llari	79
Qalandarova Gulshoda Nazirjon qizi	
Ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishni davlat tomonidan tartibga solish konsepsiyasi	85
Normurodov Xusan Eshmaxmatovich	
Роль центрального банка в контроле инфляции: политика инфляционного таргетирования	95
Камилова Наргиза Абдукахоровна, Пиримкулов Фирдавс Шухратович	
Ко'pkari ot sporti o'yini chavandozlari sport kiyimini ishlab chiqish uchun tavsiya etilayotgan matolarning xususiyatlari tahlili	102
Musayeva Lobar Sayfullayevna, Po'latova Saboxat Usmanovna	
Оценка технико-экономических показателей автономной фотоэлектрической установки с устройством очистки от снега.....	107
Юлдошев Исроил Абриевич, Рустамова Шахноза Шухрат кизи, Ботиров Бозорбек Мусурмон угли, Жураев Обид Шавкатович, Атоева Мохинур Амриллаевна	

Some considerations about the specific features of advertising texts.....	116
Mustaqimova Kunduz Sobirovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank xizmatlari amaliyoti tahlili.....	121
Tangriev Izzat Raxmatullaevich	
Fransuzcha va o'zbekcha terminlar vektori asosidagi semantik o'xshashlik.....	125
Jo'rayeva Malohat Muhammadovna, Abduaxadova Zilola Jamoliddinovna	
Sayyohlik tilining raqamli tadqiqi: fransuz va o'zbek terminlarining multimodal vektor va vizual xaritalanishi.....	131
Abduaxadova Zilola Djamoliddinovna	
Обеспечение финансовой устойчивости предприятий: проблемы и решения	136
Аллаберганов Зокир Гойибович	

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ: ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Аллаберганов Зокир Гойибович

доцент кафедры «Теория Экономики»

Ташкентского государственного экономического университета

allaberganovz1969@gmail.com

ORCID: 0009-0007-0385-326X

Аннотация: Достижение финансовой устойчивости предприятий является одной из ключевых задач, способствующих стабильному развитию экономики. Несмотря на позитивные результаты экономических реформ в Узбекистане, предприятия всё ещё сталкиваются с ограничениями в доступе к финансовым ресурсам. В статье анализируются основные проблемы обеспечения финансовой устойчивости и предлагаются возможные пути их решения.

Ключевые слова: предприятие, финансовая устойчивость, экономическая стабильность, доход, расходы, прибыль.

Annotatsiya: Korxonalarning moliyaviy barqarorligiga erishish iqtisodiy rivojlanishning asosiy omillaridan biri hisoblanadi. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan iqtisodiy islohotlarga qaramay, iqtisodiyotda faoliyat yuritayotgan korxonalar hali ham moliyaviy resurslardan foydalanishda muammolarga duch kelmoqda. Ushbu maqolada korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda yuzaga keladigan muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: korxonona, moliyaviy barqarorlik, iqtisodiy barqarorlik, korxonona daromadi, xarajatlar, foyda.

Abstract: Achieving financial stability of enterprises is one of the fundamental tasks contributing to the sustainable development of the economy. Despite several positive outcomes of the ongoing economic reforms in Uzbekistan, many enterprises still face difficulties in accessing financial resources. This article explores the key challenges in ensuring financial stability and proposes practical solutions.

Key words: enterprise, financial stability, economic sustainability, revenue, expenditure, profit.

ВВЕДЕНИЕ

В целях модернизации экономики предприятиям реального сектора предоставляется ряд экономических и финансовых льгот и преимуществ. В результате максимально сохраняются экспортные позиции этих предприятий и создаются благоприятные условия для финансовой устойчивости. Фактически экономическое развитие и темпы роста страны напрямую зависят от устойчивости предприятий реального сектора, в том числе от их финансовой устойчивости, и уровня их развития. В контексте модернизации страны большое внимание уделяется осуществлению структурных изменений в национальной экономике, в частности, устойчивому развитию отраслей промышленности, модернизации производства, техническому и технологическому обновлению и диверсификации, масштабному внедрению инновационных технологий. В результате достигается не только стабильная работа отраслей промышленности, но и их быстрый рост.

В частности, в 27-й цели Указа Президента Республики Узбекистан «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы»: «В целях увеличения финансовых ресурсов в экономике в ближайшие 5 лет увеличить оборот фондового рынка с 200 миллионов долларов США до 7 миллиардов долларов США; осуществить поэтапную либерализацию движения капитала в нашей стране и приватизировать крупные предприятия и доли (акции) в них, в том числе через фондовую биржу; завершить процессы трансформации в коммерческих банках с государственным участием и довести долю частного сектора в банковских активах до 60 процентов к концу 2026 года».¹, - такие задачи ставятся. В таких условиях особое значение приобретает вопрос обеспечения постоянной финансовой устойчивости промышленных предприятий. Необходимо более глубокое изучение проблем, связанных с эффективным использованием внутренних и внешних факторов обеспечения финансовой устойчивости предприятий в условиях рыночных отношений.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

В современной экономической литературе отечественными и зарубежными экономистами проведен ряд научных исследований по вопросам обеспечения финансовой устойчивости предприятий. В частности, в литературе отечественных экономистов Б. Хакимова и других утверждается, что «Финансовая устойчивость означает, что финансовое состояние предприятий сохраняется на необходимом уровне, не ухудшаясь». Финансовая устойчивость хозяйствующих субъектов означает, что они обеспечены резервами и имеют средства для покрытия своих расходов. Финансовая устойчивость обеспечивает всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Важнейшей характеристикой финансовой устойчивости предприятия является способность достигать развития за счет самофинансирования путем формирования фондов предприятия.²

Также, по мнению одного из экономистов СНГ Г.В. Сависской, финансовая устойчивость – это способность хозяйствующего субъекта функционировать и развиваться, сохранять сбалансированность своих активов и обязательств, изменяющуюся под воздействием внешней и внутренней среды, гарантировать инвестиционную привлекательность и платежеспособность при определенном уровне риска. В.П. Зотов более точно подходит к содержанию финансовой устойчивости, указывая, что, по его мнению, она представляет собой оценку финансовых возможностей предприятия с учетом состояния производственного потенциала и обеспечения достаточной финансовой устойчивости, а также установления контроля за счет собственных средств и независимой оценки.

В настоящее время в экономической литературе существуют различные подходы и варианты понимания содержания финансовой устойчивости. В частности, согласно подходу И.А. Павлова, сущность финансовой устойчивости предприятия - это «его финансовое состояние, при котором хозяйственная деятельность предприятия позволяет обеспечить все его обязательства»³.

Э.В. По словам Исаевой, «финансовая устойчивость предприятия – это рост финансового положения в улучшенном состоянии, чем прежде».⁴ По словам О.Р. Кривиская, «финансовая устойчивость – это наличие достаточного уровня прибыли, что является гарантией экономической независимости, что важно для будущего развития предприятия».⁵ Общий анализ вышеизложенных положений показал, что существует три различных подхода к пониманию сущности понятия «финансовая устойчивость». Первый подход трактует это

1 Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января 2022 года № УФ-60 «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы».

2 Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Учетно-аналитические аспекты формирования и использования собственного капитала организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 19. С. 25 – 32.

3 Исаева Е.В. Проблемы определения сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» // Проблемы экономики. 2018. № 2. С. 80.

4 Исаева Е.В. Проблемы определения сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» // Проблемы экономики. 2018. № 2. С. 80.

5 Джамалов Х.Н., Уразметов Ж.М. Задачи анализа финансово-хозяйственно-цифровой деятельности в новой системе финансового менеджмента // Экономика и образование, 2021.-№3, с.96-10

понятие в узком смысле и трактует его как один из показателей финансового состояния хозяйствующего субъекта. Представители второго подхода, в свою очередь, при трактовке содержания данного понятия акцентируют свое внимание на необходимости оценки конкурентоспособности, выраженной через деловую активность и надежность предприятия, а также показатели финансовой устойчивости, которые являются гарантией эффективной реализации экономических интересов предприятия и его партнеров. И, наконец, представители третьего подхода связывают финансовую устойчивость предприятия с эффективным формированием, распределением и использованием финансовых ресурсов.⁶

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Теоретико-методологической основой настоящей статьи являются общеэкономическая литература и научные статьи, научные подходы экономистов по вопросам финансовой устойчивости и финансового состояния государственных предприятий, действующих в нашей экономике, их доходов и расходов, их анализа, мониторинга процессов, системного подхода к экономическим явлениям и процессам, а также опыт автора, дающие выводы, предложения и рекомендации в соответствующих областях. В процессе изучения темы наряду с общеэкономическими методами использовались специальные подходы к систематизации данных, а именно: сравнение, обобщение теоретических и практических материалов, системный анализ.

АНАЛИЗ И ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Финансовая устойчивость определяет экономическую устойчивость предприятия, а также создает возможность для предприятия поддерживать благоприятное финансовое положение. Поэтому очень важна оценка финансовой устойчивости, которая осуществляется с использованием различных методов и включается в общий анализ финансово-хозяйственной деятельности. Финансовая устойчивость предприятия в узком смысле – это определенное соотношение различных видов финансовых ресурсов, привлекаемых предприятием, а также соотношение между различными видами финансовых ресурсов, с одной стороны, и способом использования финансовых ресурсов – с другой. Финансовую устойчивость хозяйствующих субъектов, действующих в экономике, можно рассматривать также как способность осуществлять основную и другие виды деятельности в условиях предпринимательского риска и изменяющейся деловой среды в целях максимизации доходов собственников, укрепления конкурентоспособности организации с учетом интересов государства и общества.

Таким образом, устойчивое функционирование и развитие предприятий определяется, прежде всего, их способностью своевременно и адекватно реагировать на изменения внешней и внутренней среды, что находит отражение в показателях, характеризующих финансовую устойчивость. Следует отметить, что рост инвестиционного потенциала предприятий и населения объясняется появлением в их распоряжении свободных денежных средств.⁷ Поэтому необходимо проводить систематический комплексный экономический анализ финансового положения предприятия, отслеживать тенденцию изменения основных показателей хозяйственной деятельности. Только такой подход обеспечивает эффективное управление, направленное на успешное функционирование и развитие субъектов хозяйствования. Необходимым и достаточным условием финансовой устойчивости предприятия является обеспечение его финансовой безопасности, а достижение его финансовой безопасности возможно только при условии обеспечения финансовой устойчивости предприятия.

Известно, что развитие промышленного сектора в мировой экономике, внедрение инновационных процессов в его деятельность, модернизация отраслей и предприятий

6 Бурханов АУС. Методика оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». №6, ноябрь-декабрь 2018 г.,

7 О.Т.Астанакулов, Х.С.Асатуллаев. Иностраные инвестиции как фактор развития экономики. Журнал экономики и образования. 2018 № 1, стр. 120.

реального сектора экономики, применение современных и эффективных методов управления становятся одним из основных средств экономического развития. «Доля США, 30% Японии и 22% Китая в объеме поставок научной продукции на мировой рынок. Поэтому в развитии экономики развитых стран относительный приоритет имеют промышленные предприятия, и необходимо дальнейшее ускорение процессов трансформации предприятий промышленного сектора для стран, переходящих к рыночной экономике.

В частности, приватизация 2,5 тыс. государственных активов в Республике Узбекистан в 2020-2023 годах позволит привлечь в экономику инвестиции в размере 1 млрд сумов. Привлечено более 1 млрд долларов прямых иностранных инвестиций, создано более 79 тыс. новых рабочих мест, налоговые поступления приватизированных предприятий увеличились в 1,3 раза, а чистые активы – в 1,5 раза. Деятельность Агентства «Давактив» в 2023 году направлена на сокращение участия государства в экономике, ограничение вмешательства государства в экономические процессы, создание равных условий для государственных и частных субъектов предпринимательства, а также увеличение доли частного сектора в экономике путем предоставления большей свободы предпринимательству, как одна из основных целей и направлений, обозначенных в Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы, выдвинутой Президентом Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёев. В частности, была подчеркнута важность структурных изменений национальной экономики на основе ускорения трансформации государственных компаний. Для этого определено, что акционерные общества «Навоийский горно-металлургический комбинат», «Узбекнефтегаз», «Узбекгидроэнерго», «Узавтосаноат» смогут выйти на международный финансовый рынок и привлекать средства без государственных гарантий. В целом эффективность деятельности промышленных предприятий во многом зависит от характера происходящих в отрасли или секторе трансформационных процессов, организованного управления и его структурной структуры. В соответствии с программами приватизации, принятыми в рамках Стратегии управления и реформирования государственных предприятий по реализации плана по сокращению количества государственных предприятий на 75% к 2025 году, к концу 2023 года количество государственных предприятий, без учета предприятий, переданных в приватизацию, сокращено более чем на 50%. В частности, ликвидировано 304 государственных учреждения, реорганизовано 210. В результате по состоянию на 1 января 2024 года количество предприятий с государственным участием составило 2116. В прошедшем отчетном году была проделана значительная работа по эффективному управлению государственными предприятиями и широкому внедрению в них современных корпоративных методов (таблица 1).

Таблица 1. Доходы крупных государственных предприятий Республики Узбекистан в 2022-2023 годах (млрд сум).

Название компании	Общий доход			Из этого			
	2022.	2023.	темп роста, %	чистая прибыль		финансовый доход	
				2022.	2023.	2022.	2023.
АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»	58017.7	67893.1	117.0	56620.4	67516.3	1344.4	339,4
АО «Узгастрейд»	14076.1	40,267.1	286.1	8650.0	21585.4	191.0	1076.6
АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»	33,713.4	33,508.5	99.4	30502.2	31048.3	2,871.6	1934.1

ОАО «Территориальные электрические сети».	1115.1	31759.8	2848.2	424.9	29322.0	579,4	85.0
АО «Национальные электрические сети Узбекистана»	21944.1	31043.6	141,5	21442.0	30759.3	291.2	145.3
АО «Узбекнефтегаз»	18274.5	22783.7	124,7	13254.9	14744.7	4333.5	5595.8

Общая сумма доходов предприятий составила 484 106,1 млрд. сумов (темп роста к 2022 году 135,5%) или 45,4% к ВВП, в том числе доходы коммерческих банков – 73 050,9 млрд. сумов, доходы 41 крупного предприятия – 250 416,8 млрд. сумов, прочие доходы – 36 724,1 млрд. сумов. В структуре доходов предприятий доля чистой прибыли составляет 82,3 процента, финансовых доходов – 10,3 процента, прочих доходов – 7,4 процента. Наибольшую выручку получили: АО «Навоийский КМК» - 67 893,1 млрд. сумов (общая доля 14,0%); АО «УЗГАСТРЕЙД» - 40 267,1 (8,3%); АО «Алмалык ХМК» - 33508,5 млрд сумов (6,9%); АО «Региональные электрические сети» - 31759,8 млрд. сумов (6,6%); АО «Узбекистон МЭТ» - 31043,6 млрд. сумов (6,4%); АО «Узбекнефтегаз» - 22783,7 (4,7%); На долю этих предприятий приходится 46,9 процента общей выручки или 227 255,9 млрд сумов. У 793 предприятий прибыль увеличилась по сравнению с прошлым годом, у 517 предприятий снизилась, у 19 предприятий не изменилась (таблица 2).

Таблица 2. Доходы крупных государственных предприятий Республики Узбекистан в 2022-2023 годах (млрд сум).

Название компании	Расходы		от этого		
	Общий	рост	Цена	Расходы периода	Финансовые затраты
АО «Навоийский горно-металлургический комбинат»	36590.1	114.3	23548.5	9651.5	3390.1
АО «Узгастрейд»	43955.1	243,7	40559.6	40,5	3355.0
АО «Алмалыкский горно-металлургический комбинат»	22527.4	100.7	12652.6	6140.0	3734.8
ОАО «Территориальные электрические сети».	32255.6	2752.8	24295.2	6966.6	993.8
АО «Национальные электрические сети Узбекистана»	33942.8	129.1	33008.3	380,8	553,6
АО «Узбекнефтегаз»	22171.7	130,5	11659.8	5306.3	5205.7
АО «Узтрансгаз»	13694.2	59.9	7811.4	1684.4	4198.4
АО «Узбекистон хаво йуллари»	15775.5	115.7	12367.5	781.3	2626.8
ОАО «Тепловые электрические станции».	15234.0	618.2	13753.3	646.3	834.4
АО «Узбекистон темир йуллари»	15227.0	113.6	10075.6	2014.5	3136.9

Общие расходы предприятий составили 365 135,2 млрд. сумов, темп роста к прошлому году составил 129,7 процента. В частности, 72,4 процента (254 579,7 млрд сумов) расходов составила себестоимость, 17,9 процента (65 229,8 млрд сумов) – расходы периода, 12,4

процента (45 325,6 млрд сумов) – финансовые расходы. На 826 предприятиях расходы увеличились по сравнению с прошлым годом, на 579 предприятиях расходы сократились, а на 25 предприятиях они не изменились. Общие расходы предприятий составляют 75,4% их доходов. При этом расходы 407 предприятий превышают доходы. Доля себестоимости в чистой прибыли составляет один процент (254 579,7 млрд сумов) и в среднем по сравнению с прошлым годом снизилась на 2,3 процента. 63,9 у 393 предприятий затраты увеличились по сравнению с прошлым годом, у 533 предприятий снизились, у 17 предприятий остались неизменными. При этом у 92 предприятий себестоимость выше чистой прибыли, а у 61 предприятия выше совокупный доход, то есть дохода недостаточно для покрытия себестоимости произведенной продукции (услуг).

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

В заключение и на основании проведенного анализа можно сказать, что для обеспечения финансовой устойчивости предприятий, для повышения текущего уровня ликвидности предприятию следует приобретать ценные бумаги за счет части собственных средств и создавать возможность погашения обязательств денежными средствами перед другими предприятиями и субъектами хозяйствования с точки зрения реализации ценных бумаг и конвертации их в денежные средства.

Во-вторых, в эпоху быстрого роста и инноваций необходимо будет увеличить финансовые возможности предприятий для расширения производства, использовать прибыль для расширения производства, модернизации предприятий и внедрения новых цифровых технологий.

Список использованной литературы

1. «Президент Республики Узбекистан» «О Стратегии развития нового Узбекистана на 2022-2026 годы» Постановление № ПФ-60 от 28 января 2022 г.
2. Бычкова С.М., Бадмаева Д.Г. Учетно-аналитические аспекты формирования и использования собственного капитала организации // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 19. С. 25 – 32.
3. Исаева Е.В. Проблемы определения сущности понятия «финансовая устойчивость предприятия» // Проблемы экономики. 2018. № 2. С. 80.
4. Джамалов Х.Н., Уразметов Ж.М. Задачи анализа финансово-хозяйственно-цифровой деятельности в новой системе финансового менеджмента // Экономика и образование, 2021.-№3, с.96-10
5. Бурханов АУС. Методика оценки финансовой устойчивости промышленных предприятий // Научный электронный журнал «Экономика и инновационные технологии». №6, ноябрь-декабрь 2018 г.,
6. Сводный отчет о результатах деятельности государственных предприятий за 2023 год и состоянии использования государственного имущества по состоянию на август 2024 года.
7. О.Т.Астанакулов, Х.С.Асатуллаев Иностранные инвестиции как фактор развития экономики. Журнал экономики и образования. 2018 № 1, стр. 120.
8. Стратегическое обеспечение учета инвестиционного процесса в инновационной отрасли Олим Т. Астанакулов, Хуршид С. Асатуллаев, Нодира И. Саидахмедова и Отамурод Т. Эргашев. Журнал перспективных исследований в области права и экономики. Осень 2019 г. Том X, выпуск 6(44).
9. О.Астанакулов, Х.Асатуллаев Пути повышения инвестиционной активности предприятий экономики. Общество и инновации - Общество и инновации - Специальный выпуск - 4 (2021) / ISSN 2181-1415.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. May. № 5

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100